

УДК 342.4

Собуцька Олександра Андріївна –

студентка

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Oleksandra A. Sobutska –

student of

Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Особливості конституційно-правового регулювання захисту персональних даних в зарубіжних країнах

Стаття присвячена особливостям захисту персональних даних, відмежовано поняття «персональні дані» від поняття «інформація про особу», проаналізовано міжнародні і національні стандарти захисту даних в зарубіжних країнах, досліджено особливості американської і європейської моделі захисту персональних даних, зроблено відповідні висновки щодо необхідності вдосконалення конституційно-правового регулювання захисту персональних даних в умовах постійного розвитку інформаційних технологій.

Ключові слова: персональні дані, захист персональних даних в зарубіжних країнах, інформація про особу, приватність особистого життя, моделі захисту персональних даних, міжнародно-правове регулювання.

Статья посвящена особенностям защиты персональных данных, отделены понятие «персональные данные» от понятия «информация о лице», проанализированы международные и национальные стандарты защиты данных в зарубежных странах, исследованы особенности американской и европейской модели защиты персональных данных, сделаны соответствующие выводы о необходимости совершенствования конституционно-правового регулирования защиты персональных данных в условиях постоянного развития информационных технологий.

Ключевые слова: персональные данные, защита персональных данных в зарубежных странах, информация о лице, приватность личной жизни, модели защиты персональных данных, международно-правовое регулирование.

O.A. Sobutska Features of the Constitutional and Legal Regulation of the Protection of Personal Data in Foreign Countries

The article deals with the peculiarities of personal data protection, demarcates the concept of "personal data" from the concept of "information about the person", analyzes the international and national standards of data protection in foreign countries, explores the features of the American and European model of personal data protection. The rapid development of information technology and the active use of personal databases raises issues of privacy. Not the least role in the development of relevant processes is played by the global network "Internet". That is why, in recent years, the number of offenses related to the illegal collection, use and dissemination of personal information has increased. Currently, the legislation of foreign countries is undergoing significant changes, trying to develop and consolidate real mechanisms for the legal protection of personal data, as well as to regulate the circulation and dissemination of relevant information via the Internet.

Despite the significant development of relevant issues in scientific circles, many issues of the system of interaction "Man - Internet" remain open and require further research and legislative regulation of the mechanism of personal information protection. The degree of protection of personal data reflects the level of fundamental human and civil rights and freedoms in the country. Each country's experience is multifaceted and has its own characteristics, which are affected by different approaches in the field of legal regulation of data protection, when the relevant rules of protection are reflected at the constitutional or legislative level, within one basic law or by referring the relevant rules of personal data protection to different sectoral laws and acts.

Relevant conclusions on the need to improve the constitutional and legal regulation of personal data protection in the conditions of constant development of information technologies have been made.

Keywords: *personal data, protection of personal data in foreign countries, information about the person, privacy of personal life, models of protection of personal data, international legal regulation.*

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційних технологій і активне використання баз персональних даних порушує питання приватності особистого життя людини. Не останню роль у розвитку відповідних процесів відіграє глобальна мережа «Інтернет». Саме тому, протягом останніх років, все більше зростає кількість правопорушень, які пов'язані із незаконним збором, використанням та поширенням особистої інформації про особу. На даний час законодавство зарубіжних країн зазнає значних змін, намагаються розробити і закріпити реальні механізми правого захисту персональних даних особи, а також врегулювати обіг і поширення відповідної інформації через мережу «Інтернет».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не зважаючи на значну розробленість відповідної проблематики в наукових колах, зокрема, можна виділити праці таких вчених, як: Д. П. Василенка, В. І. Маслак, О. П. Радкевич, М. В. Бем, І. М. Городиського, О. М. Родіоненка, багато питань системи взаємодії «Людина – Інтернет» залишаються відкритими та потребують подальших як наукових досліджень, так і законодавчого врегулювання механізму захисту особистої інформації.

Невирішені раніше проблеми. Попри численні здобутки вищезазначених авторів, питання розмежування понять «персональні дані» та «інформація про особу» залишається не до кінця дослідженим. Проводиться глибокий аналіз особливостей зарубіжних країн у сфері захисту персональних даних.

Мета статті. В даному дослідженні маємо за мету дослідити особливості конституційно-правового захисту інформації про особу на сучасному етапі в зарубіжних країнах, співвідношення понять «персональні дані» та «інформація про особу» та чим відрізняється американська модель у сфері захисту персональних даних від європейської.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під терміном «персональні дані» необхідно розуміти будь-яку інформацію, яка

стосується конкретно визначеної особи або особи, що може бути конкретно визначеною. Таке тлумачення наводиться в ст. 2 Конвенції Ради Європи «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних» від 28.01.1981 р. [4].

На перший погляд здається, що терміни «інформація про особу» і «персональні дані» мають однакове значення, однак, ці поняття є різними і їх необхідно розмежовувати. Так, по-перше, виникнення поняття «персональні дані» відбулося пізніше, ніж «інформація про особу», адже тільки з розвитком технічних можливостей, «даними» стали називали комп'ютерну інформацію. По-друге, відмінність полягає в тому, що персональні дані включають не будь-яку інформацію, а лише ту, яка відноситься до конкретної особи і завдяки якій її можна ідентифікувати в комп'ютерних базах, а інформація про особу є більш універсальною і включає відомості про приватне життя, персональні дані, уподобання, приналежність до груп, місцезнаходження людини, стан здоров'я.

Основою демократії є повага до прав і гідності людини. Відповідно персональні дані вважаються однією з складових забезпечення основоположного права людини на недоторканість її особистого життя, що підлягає як національному так і міжнародному захисту.

Вперше норма про захист персональних даних на міжнародному рівні була закріплена у ст. 17 Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права 1966 р., де визначено наступне: «1. Ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла або таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань на його честь і репутацію. 2. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання чи таких посягань» [3]. Ідентичне за змістом положення включене і до ст. 16 Конвенції про права дитини 1989 р. [8].

У подальшому Директива 95/46/ ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу «Про захист фізичних осіб

при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24 жовтня 1995 року (далі – Директива) [9] здійснювала регулювання захисту персональних даних. Але, 25 травня 2018 року Директиву було скасовано і натомість прийнято Загальний регламент щодо захисту даних 2016/679 (General Data Protection Regulation) (далі – Регламент, GDPR) [7]. Регламент з моменту затвердження автоматично став чинним на території усіх держав-членів ЄС, що значно спростило забезпечення порядку на всій території його поширення.

Науковець Л. Детерманн виділяє дві моделі правового захисту інформації: американську (англосаксонську), яка оперує поняттям «конфіденційність даних» (англ. – «data privacy»), і європейську (континентальну) – «захист даних» (англ. – «data protection») [1, с.7–9]. Різниця між ними полягає в наступному: захист даних – захист інформації від несанкціонованого використання, який покладається на компанії, які забезпечують захист даних користувачів, тоді як конфіденційність даних – визначає тих, хто має дозвіл на доступ і контроль тут здійснюють самі користувачі. Європейська модель спрямована на захист інформації про особу від незаконної обробки і використання таких даних. Американська модель не має на меті схожих заборон, швидше за все вона обіцяє захист від втручання в приватне життя, але збереження такої конфіденційності має свої межі, наприклад, коли людина перебуває вдома.

Американський підхід у сфері правового регулювання захисту даних є галузевим (ухвалення різних актів щодо захисту інформації залежно від конкретної сфери суспільних відносин), що передбачає поєднання законодавчого регулювання та саморегуляції. Для прикладу, на даний час в США діють такі закони: «Про передачу даних медичного страхування та звітності» (Health Insurance Portability and Accountability Act) [19], «Про справедливі і точні операції» (The Fair and Accurate Credit Transaction Act) [20], «Про надання кредитної інформації про покупця» (Fair Credit Reporting Act) [21], «Про охорону приватності дітей у мережі он-лайн (Children's Online Privacy Protection Act) [22], та ін.

При розгляді таких законів, можна виділити деякі особливості американського

підходу захисту даних. Так, закон штату Каліфорнії – «Про Конфіденційність Споживачів» (California Consumer Privacy Act) (далі – CCPA) [13] не встановлює жодних обмежень або спеціальних режимів на збір та обробку будь-яких категорій персональних даних. Важливим моментом також є те, що CCPA звільняє від відповідальності компанії, які обробляли дані без отримання належної згоди, тому що не знали реального віку особи. Така відкритість обробки персональних даних свідчить про менший захист приватності в країні.

Якщо досліджувати національне законодавство європейських країн, то лише незначна кількість країн закріплюють право на захист персональних даних в текстах своїх Конституцій. Так, відповідне право закріплено в ст. 35 Конституції Португальської Республіки від 1976 р. [10], в ст. 18 Конституції Королівства Іспанія від 1978 р. [11], ст. 1 Акта про захист даних Республіки Австрія від 1978 р. [12]. Але у переважній більшості країн національну правову основу у сфері захисту персональних даних, складають окремі закони з майже ідентичними назвами – про захист даних.

Німецька модель конституційно-правового захисту персональних даних розкривається через конституційні підстави захисту персональних даних, що містяться в таких основних правах, як: право на інформаційне самовизначення, ІТ-право, право на таємницю листування, поштові відправлення і телекомунікації, право на недоторканність житла [5, с. 38–39].

Так, з метою захисту персональних даних ще в 1970 році Федеративна Республіка Німеччина (далі – ФРН) прийняла перший закон «Про захист даних», проте він захищав більше інтереси державної влади, ніж громадян [16]. Згодом видали оновлений федеральний закон в 1990 році, який був спрямований на захист недоторканності приватного життя при використанні персональних даних [17].

Нововведення, прийняті у 2009 році, збільшили обсяги повноважень органів захисту персональних даних, а також розмір грошових стягнень у випадку порушень норм закону. Використання особистих даних, для різних маркетингових та рекламних операцій, стало можливим тільки після отримання згоди від особи. У разі порушень, у ФРН працюють

спеціальні оператори персональних даних, які повідомляють особу про існуючу загрозу та за необхідності орган захисту даних. У законі було встановлено вичерпний перелік тих категорій даних, на які поширюється необхідність такого повідомлення, наприклад, конфіденційні дані, дані щодо банківських чи кредитних карт.

Ці та інші зміни допомогли ФРН у боротьбі із незаконним застосуванням персональної інформації в соціальних мережах, маркетингових службах, інтернет-компаніями та іншими службами. На першому місці європейських цінностей стоїть саме забезпечення прав громадян, їхня безпека та недоторканість.

Шлях Французької республіки (далі – Франція) до створення системи захисту пройшов через спробу запровадження Національного інформаційного пекту на початку 1970-х, який передбачав повний контроль над населенням, що викликало суспільний супротив [18]. З 1978 року було прийнято низку законів, серед них: «Про обробку даних, файли даних і індивідуальних свободах», "Про інформацію та захист споживачів у сфері певних кредитних операцій", "Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних" [15]. У них чітко відображається ставлення держави до захисту прав і свобод своїх громадян, відтак порушників відповідних прав не тільки штрафували, арештовували, а й публікували інформацію щодо них у ЗМІ.

Так, національна комісія із захисту даних Франції нещодавно оштрафувала дві великі компанії «Google» та «Facebook», в яких відслідкувала правопорушення в сфері захисту персональних даних особи. Компанію «Google» звинуватили в порушенні критерію прозорості та поінформованості користувачів про обробку даних, відсутність чіткої мети обробки, структурованості інформації. Стосовно «Facebook», інтернет мережа стежила за пошуковими запитами, які вводили користувачі, що містять не тільки історію відвідин сайтів, а також інформацію про вподобання. Обидві компанії також активно використовували особисті дані користувачів без належної згоди. Комісія активно стежить за дотриманням компаніями закону про захист персональних даних та застосовує штрафні санкції не у

фіксованих розмірах, а залежно від розміру доходу.

На відміну від ФРН і Франції, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (далі – Великобританія) видала свій закон «Про захист даних» у 1984 році [14]. Головною особливістю в цій країні можна вважати створення реєстру захисту даних. Відтак, всі організації, які збирають і обробляють персональні дані, повинні інформувати осіб про відповідну мету, в іншому випадку – це заборонено законом. Більш того, кожен громадянин може з'ясувати, яка організація або орган володіють його особистою інформацією. Особливостями сучасного законодавства Великої Британії є конкретизація формулювання складу правопорушень, пов'язаних із розголошенням персональної інформації, втратою персональних даних й дотримання принципів конфіденційності, збереження, цілісності та доступності даних у діяльності органів, що займаються її захистом [6, с. 148–149].

В цілому, можна відзначити, що американський підхід до захисту персональних даних є більш ліберальним, ніж європейський, тому що існує відкритість обробки персональних даних – менший захист приватності. Механізми американської моделі спрямовані на захист саме приватних інтересів, а не публічних, держава здійснює невеликий вплив на діяльність компаній у сфері інформаційного захисту. Відповідно, європейське законодавство спрямоване на обмеження автоматичної обробки особистої інформації. Це означає, що організаціям заборонено збирати, використовувати і зберігати дані, до того часу, доки вони не отримають відповідну згоду на це. Тобто, відповідні дії спрямовані на захист фізичних осіб від втручання в їх приватне життя і відсутність моніторингу особистих повідомлень.

Висновки з даного дослідження. Виходячи з вищевикладеного, можна констатувати, що ступінь захисту персональних даних відображає рівень забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина в країні.

Вагомий вплив на визначення основних умов пов'язаних з використанням та обробкою персональних даних справляються міжнародно-

правові акти та національне законодавство зарубіжних країн.

Досвід кожної країни є багатограним і має власні особливості, на які впливає різний підхід у сфері правового регулювання захисту даних, коли відповідні норми захисту відображаються на конституційному або законодавчому рівні, в рамках одного базового закону або шляхом віднесення відповідних норм захисту персональних даних до різних галузевих законодавчих актів.

На сьогодні, розглянуті в роботі країни рухаються в правильному напрямку і створюють

всі необхідні умови для захисту персональних даних особи, а також своєчасно намагаються оновлювати власну законодавчу базу в цій сфері. Подальші виклики розвитку інформаційного суспільства потребують пошуку нових методів захисту персональних даних особи, введення санкцій за порушення законодавства про обробку і захист персональних даних, а також створення спеціальних органів, які будуть відслідковувати та контролювати правопорушення в цій сфері.

Список використаних джерел:

1. Детерманн Л. Путеводитель в правовом регулировании персональных данных Лотара Детермана. Междануродный корпоративный комплаенс. 3-е издание. М.: Инфотропик медиа, 2018. 340 с.
2. ФРГ: Массовое хранение данных о телефонных переговорах признано неконституционным. URL: <https://www.dw.com/ru/%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC/a-5310694>.
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ООН: Пакт, Міжнародний документ від 16.12.1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
4. Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенція, Міжнародний документ від 28.01.1981 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326.
5. Проскуракова М.И. Защита персональных данных в праве России и Германии: конституционно-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. СПб, 2017. 193 с.
6. Радкевич О.П. Забезпечення охорони і захисту персональної інформації у Сполучених Штатах Америки та Великій Британії. *Вісник Вищої ради юстиції*. 2012. № 1 (9). С. 141–153.
7. Про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних: Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 27.04.2016 р. № 2016/679 URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf>.
8. Конвенція про права дитини ООН: Конвенція, Міжнародний документ від 20.11.1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021.
9. Про захист даних фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних: Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 24.10.1995 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242.
10. Конституція Португальської Республіки: Конституція від 02.04.1976 р. URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/portugal/portug-r.htm.
11. Конституція Іспанії: Конституція від 29.12.1978 р. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=en.
12. Федеральний конституційний закон Австрії: Конституція Австрії від 10.11.1920 року URL: http://constitutionnet.org/sites/default/files/Austria%20_FULL_%20Constitution.pdf.

13. Про Захист Прав Споживачів: Закон Каліфорнії від 28.06.2018р. № 375 URL: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB1121.
14. Про Захист даних: Закон Великобританії від 16.07.1998 р. URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/35/contents>.
15. Система забезпечення інформаційної безпеки Франції. Нормативно-правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки Франції. URL: https://pidruchniki.com/82903/politologiya/sistema_zabezpechennya_informatsiynoyi_bezpeki_frantsiyi.
16. Про Захист даних: Закон ФРН від 1970 року. URL: https://www.gesetze-internet.de/bdsg_2018/BJNR209710017.html.
17. Закон про подальший розвиток обробки даних та захист даних (DVDSFG) від 20 грудня 1990 р., Оголошений 29 грудня 1990 р. У Федеральному законопроекті I № 73 за № 2954. URL: https://www.bgb1.de/xaver/bgb1/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGB1&start=//%5B@attr_id=%27bgb1190s2954.pdf%27%5D#__bgb1__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgb1190s2954.pdf%27%5D__1588068208502.
18. Проект SAFARI: «введення файлів» французького населення. URL: <https://sites.ina.fr/cnil-40-ans/focus/chapitre/2/medias/CAF97060610>.
19. Про передачу даних медичного страхування та звітності: Закон США від 31.07.1996 р. № 104–191. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT-104hrpt736/html/CRPT-104hrpt736.htm>.
20. Про справедливі і точні операції: Закон США від 22.11.2003 р. №108-159. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CREC-2003-09-10/html/CREC-2003-09-10-pt1-PgH8122-2.htm>.
21. Про надання кредитної інформації про покупця: Закон США від 15.06.2004 р. № R-1187. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2004-06-15/html/04-13290.htm>.
22. Про охорону приватності дітей у мережі он-лайн: Закон США від 02.05.2000 р. Звіт Конгресу. Том 146. № 52 URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CREC-2000-05-02/html/CREC-2000-05-02-pt1-PgE616.htm>.

References:

1. Determann L. *Putevodnyy v pravovom rehulyrovanyu personalnykh dannikh Lotara Determana. Mezhdanurodniy korporativnyy kompliens. 3-e yzdanye*. M.: Ynfotropyk medya, 2018. 340 s.
2. FRH: *Massovoe khraneniye dannikh o telefonnikh perehovorakh pryznano nekonstytutsyonnim*. URL: <https://www.dw.com/ru/%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC/a-5310694>.
3. *Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava OON: Pakt, Mizhnarodnyi dokument vid 16.12.1966 r.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
4. *Konventsiiia pro zakhyst osib u zviazku z avtomatyzovanoi obrobkoiu personalnykh danykh: Konventsiiia, Mizhnarodnyi dokument vid 28.01.1981 r.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326.
5. Proskuriakova M.Y. *Zashchyta personalnykh dannikh v prave Rossyy u Hermanyy: konstytutsyonno-pravovoi aspekt: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.02. SPb, 2017. 193 s.*
6. Radkevych O.P. *Zabezpechennia okhorony i zakhystu personalnoi informatsii u Spoluchenykh Shtatakh Ameriky ta Velykii Brytanii. Visnyk Vyshchoi rady yustytysii. 2012. № 1 (9). S. 141–153.*
7. *Pro zakhyst fizychnykh osib u zviazku z opratsiuvanniam personalnykh danykh i pro vilnyi rukh takykh danykh: Rehlament Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady (IeS) vid 27.04.2016 r. № 2016/679* URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf>.

8. Konvetsiia pro prava dytyny OON: Konvetsiia, Mizhnarodnyi dokument vid 20.11.1989 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021.
9. Pro zakhyst danykh fizychnykh osib pry obrobtshi personalnykh danykh i pro vilne peremishchennia takykh danykh: Dyrektyva 95/46/IeS Yevropeiskoho Parlamentu i Rady vid 24.10.1995 roku URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242.
10. Konstytutsiia Portuhalskoi Respubliky: Konstytutsiia vid 02.04.1976 r. URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/portugal/portug-r.htm.
11. Konstytutsiia Ispanii: Konstytutsiia vid 29.12.1978 r. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=en.
12. Federalnyi konstytutsiinyi zakon Avstrii: Konstytutsiia Avstrii vid 10.11.1920 roku URL: http://constitutionnet.org/sites/default/files/Austria%20_FULLL_%20Constitution.pdf.
13. Pro Zakhyst Prav Spozhyvachiv: Zakon Kalifornii vid 28.06.2018r. № 375 URL: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB1121.
14. Pro Zakhyst danykh: Zakon Velykobrytanii vid 16.07.1998 r. URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/35/contents>.
15. Systema zabezpechennia informatsiinoi bezpeky Frantsii. Normatyvno- pravove rehuliuвання zabezpechennia informatsiinoi bezpeky Frantsii. URL: https://pidruchniki.com/82903/politologiya/sistema_zabezpechennya_informatsiynoyi_bezpeki_frantsiyi.
16. Pro Zakhyst danykh: Zakon FRN vid 1970 roku. URL: https://www.gesetze-internet.de/bdsg_2018/BJNR209710017.html.
17. Zakon pro podalshyi rozvytok obroby danykh ta zakhyst danykh (DVDSFG) vid 20 hrudnia 1990 r., Oholoshenyi 29 hrudnia 1990 r. U Federalnomu zakonoproekti I № 73 za № 2954. URL: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//%5B@attr_id=%27bgbl190s2954.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl190s2954.pdf%27%5D__1588068208502.
18. Proekt SAFARI: “vvedennia failiv” frantsuzkoho naselennia. URL: <https://sites.ina.fr/cnil-40-ans/focus/chapitre/2/medias/CAF97060610>.
19. Pro peredachu danykh medychnoho strakhuvannia ta zvitnosti: Zakon SShA vid 31.07.1996 r. № 104–191. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT-104hrpt736/html/CRPT-104hrpt736.htm>.
20. Pro spravedyvi i tochni operatsii: Zakon SShA vid 22.11.2003 r. №108-159. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CREC-2003-09-10/html/CREC-2003-09-10-pt1-PgH8122-2.htm>.
21. Pro nadannia kredytnoi informatsii pro pokuptsia: Zakon SShA vid 15.06.2004 r. № R-1187. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2004-06-15/html/04-13290.htm>.
22. Pro okhoronu pryvatnosti ditei u merezhi on-lain: Zakon SShA vid 02.05.2000 r. Zvit Konhresu. Tom 146. № 52 URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CREC-2000-05-02/html/CREC-2000-05-02-pt1-PgE616.htm>.